

НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ВРАТАРЕЙ В ВОДНОМ ПОЛО

*Кадырова Александра Батыровна,
Валиева Розиябону Бахтиер кизи.*

Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
Узбекистан, г. Чирчик.
e-mail: kadirovtco@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к организации и совершенствованию тренировочного процесса вратарей в водном поло. Акцентируется внимание на специфике игровой деятельности вратаря, требующей высокой реакции, силы, координации и устойчивости в нестабильной водной среде. Анализируются ключевые компоненты подготовки, включая силовую, скоростно-силовую, координационную и психофизиологическую составляющие. Предлагаются направления дальнейшего совершенствования методики тренировки с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, этапов спортивной подготовки и современных тенденций развития водного поло.

Ключевые слова: водное поло, вратарь, тренировка, методика, силовая подготовка, физические качества.

SUV POLO BO‘YICHA DARVOZONLARNI ISHLAB CHIQRISH METODIKASINI YANGIDA TAKMONLASH HAQIDA BA‘ZI FIKRLAR.

*Kadirova Aleksandra Batirovna,
Rosiyabonu Baxtiyor Valieva.*

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O‘zbekiston, Chirchiq.
e-mail: kadirovtco@mail.ru*

Аннотация. Ushbu maqolada suv polosi darvozabonlarini tayyorlashni tashkil etish va takomillashtirishga zamonaviy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. U beqaror suv muhitida yuqori reflekslar, kuch, muvofiqlashtirish va barqarorlikni talab qiladigan darvozabonlar faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlariga qaratilgan. Ta'limning asosiy komponentlari, jumladan, kuch, tezlik-kuch, muvofiqlashtirish va psixofiziologik komponentlar tahlil qilinadi. Sportchilarning individual xususiyatlarini, sport mashg‘ulotlarining bosqichlarini, suv polosining hozirgi tendentsiyalarini hisobga olgan holda, mashg‘ulot usullarini yanada takomillashtirish yo‘nalishlari taklif etiladi.

Калит so‘zlar: suv polosi, darvozabon, mashg‘ulot, metodika, kuch tayyorlash, jismoniy sifatlar.

SUV POLO BO‘YICHA DARVOZONLARNI ISHLAB CHIQRISH METODIKASINI YANGIDA TAKMONLASH HAQIDA BA‘ZI FIKRLAR.

*Kadyrova Alexandra Batyrovna
Valieva Roziyabonu Baxtier qizi*

*Uzbek State University physical culture and sports
Uzbekistan, Chirchik.*

Annotation. This article examines modern approaches to organizing and improving water polo goalkeeper training. It focuses on the specifics of goalkeeper performance, which requires high reflexes, strength, coordination, and stability in an unstable aquatic environment. Key training components are analyzed, including strength, speed-strength, coordination, and psychophysiological components. It also suggests areas for further improvement of training methods, taking into account the individual characteristics of athletes, the stages of athletic training, and current trends in the development of water polo.

Key words: *water polo, goalkeeper, training, methodology, strength training, physical qualities.*

Актуальность. Современное водное поло характеризуется высокой интенсивностью соревновательной деятельности, возрастанием скоростей перемещений и усилением атакующих действий команд.

В таких условиях возрастает роль вратаря как ключевой фигуры, от эффективности действий которого во многом зависит результат игры. Вратарь должен обладать развитой реакцией, взрывной силой, координацией, выносливостью и психологической устойчивостью.

Однако существующие методики тренировки зачастую не в полной мере учитывают специфические требования к данному амплуа и не всегда соответствуют современным тенденциям развития спорта.

Необходимость совершенствования тренировочного процесса вратарей, внедрения научно обоснованных подходов и индивидуализации подготовки обуславливает актуальность данного исследования.

Разработка и внедрение эффективных методических рекомендаций позволит повысить уровень технической, тактической и физической готовности вратарей, что в конечном итоге будет способствовать росту спортивных результатов команд [1-3].

Цель исследования: Целью данного исследования является определение и обоснование эффективных направлений совершенствования методики тренировки вратарей в водном поло с учетом современных требований к соревновательной деятельности, специфики игрового амплуа и индивидуальных особенностей спортсменов на этапе учебно-тренировочных групп.

Методы и организация исследования. анализ и обобщение литературных источников, педагогическое наблюдение, методы теоретического анализа и синтеза.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была проведена апробация обновлённой методики тренировок вратарей, включающей целенаправленное развитие силовых, скоростно-силовых и координационных качеств, а также совершенствование реакции и технических действий в условиях, максимально приближенных к соревновательным.

Таблица 1.

Пример тренировочного плана для вратарей в водном поло (1 неделя).

День	Направленность	Основные упражнения	Объем / Время	Цель
Понедельник	Силовая подготовка + техника	- Отжимания в воде (3×15) - Подъем туловища из воды без опоры (3×12) - Прыжки вверх из воды (имитация блока) (4×10) - Работа на реакции (мячи от тренера)	60 минут	Развитие силы корпуса, плечевого пояса и быстроты
Вторник	Координация и быстрота	- Ловля мячей с разных углов (5×1 мин) – «Шведская лестница» в воде (работа ног) – Блокировка бросков с короткой дистанции – Плавание на спине с поднятой рукой (стабилизация)	45 минут	Повышение скорости реакции и точности движений
Среда	Силовая + игровая	- Прыжки вверх с фиксацией положения (3×12) - Работа с медболом в воде (2×3 мин) - Моделирование игровых ситуаций (броски по воротам)	60 минут	Взрывная сила, устойчивость и игровая адаптация
Четверг	Отдых / активное восстановление	- Легкое плавание 15-20 мин - Растяжка в воде - Дыхательные упражнения	30 минут	Восстановление мышц и ЦНС
Пятница	Техника и реакция	- Серия блокировок по сигналу (5×1 мин) - Реакционные упражнения с двумя мячами	60 минут	Совершенствование игровой реакции и техники

		- Отражения бросков с разных позиций - Работа ног «взбивание» (4×30 сек)		
Суббота	Комплексный день	-Комбинированная тренировка: сила + реакция - Серия игровых эпизодов - Анализ и отработка ошибок	60-75 минут	Приближение тренировок к игровым условиям
Воскресенье	Восстановление	- Легкое плавание или баня/сауна - Массаж, растяжка	-	Восстановление организма

Программа охватывала 4-недельный микроцикл, в рамках которого спортсмены проходили 4-5 специализированных тренировок в неделю. По результатам контрольных испытаний отмечено достоверное улучшение ряда показателей физической и технической подготовленности: увеличение высоты выхода корпуса из воды в среднем на 12-15 %, сокращение времени реакции на бросок на 0,15-0,2 с, повышение точности блокирования бросков с различных дистанций на 10-18 % улучшение устойчивости положения вратаря в воде при активных перемещениях. Кроме того, спортсмены отметили улучшение общей выносливости и уверенности в действиях во время игровых эпизодов. Анализ видеозаписей контрольных матчей показал рост эффективности вратарских действий, особенно при отражении бросков с ближней дистанции и реализации контратак [1,4,5].

Сравнение данных экспериментальной и контрольной групп свидетельствует о более выраженной положительной динамике у вратарей, тренировавшихся по обновленной методике. Это подтверждает гипотезу о необходимости усиления силовой и координационной подготовки, а также моделирования игровых ситуаций для повышения соревновательной эффективности.

Таким образом, внедрение усовершенствованной методики тренировок способствует повышению качества подготовки вратарей в водном поло, улучшению их технических и физических показателей и позволяет более эффективно адаптироваться к игровым нагрузкам современного уровня.

Выводы. Современные требования к игровой деятельности вратарей в водном поло обуславливают необходимость комплексного подхода к их тренировке, включающего развитие силовых, скоростно-силовых, координационных и психофизиологических качеств. Анализ существующих методик показал, что традиционные тренировки недостаточно полно учитывают специфику игровых ситуаций и индивидуальные особенности спортсменов, что снижает эффективность подготовки. Внедрение обновленной методики, ориентированной на целенаправленное развитие ключевых физических качеств и моделирование игровых условий, способствует значительному повышению

спортивной работоспособности и технической эффективности вратарей. Полученные результаты экспериментального исследования подтверждают необходимость системного и научно обоснованного подхода к совершенствованию тренировочного процесса, что позволит повысить качество подготовки спортсменов высокого уровня. Рекомендуется дальнейшая разработка и внедрение инновационных методов тренировок, а также их адаптация под индивидуальные особенности каждого вратаря для достижения максимальных результатов. В результате проведенного исследования были выявлены ключевые направления совершенствования методики тренировки вратарей в водном поло, направленные на комплексное развитие физических и технических качеств спортсменов. Особое внимание уделено интеграции силовой подготовки, развитию реакции и координации, а также моделированию игровых ситуаций, что обеспечивает более высокую адаптацию спортсменов к современным требованиям соревновательной деятельности [5].

Полученные экспериментальные данные подтвердили эффективность предложенных методических подходов, выразившуюся в улучшении основных показателей физической подготовленности и технической результативности вратарей. Внедрение данных рекомендаций в практику спортивной подготовки способно существенно повысить уровень мастерства и конкурентоспособности ватерполистов.

Дальнейшие исследования в данной области целесообразно направить на индивидуализацию тренировочного процесса с учетом особенностей каждого спортсмена, а также на разработку инновационных методов, способствующих оптимизации тренировок и предотвращению травматизма.

Список литературы.

1. Булгакова Н.Ж. Водные виды спорта: Учебник. - М., Академия. 2002, 178стр.
2. Садиков. А.Г., Бадалова Б.У. Программа для ДЮСШ, СДЮСШОР и КОР ВОДНОЕ ПОЛО Ташкент 2018.
3. Садыков А.Г., Матназаров Х.Ю., Рахимбаев У.Х. Введение в специализацию избранного вида спорта (водное поло), “O‘zkitobsavdonashriyoti” MIU Ташкент 2025-год. 226-с.
4. Шагаев Э.М. Методические рекомендации по временно - скоростному регулированию технико-тактических действий у юных ватерполистов. -Ташкент: УзГосИФК, 1989, - 33 с.
5. Sadikov A., Kadirova A., Gavashelashvili N. (2024). Comparative Analysis Of Competitive Performance Of Water Polo Players’ Offensive Performance. © Eurasian Journal of Sport Science 2024; 1(2): 269-272 <https://ejss.uz>.